

Effect of bat *Pipistrellus* spp. in the biological control of *Lobesia botrana*

Challenge

Lobesia botrana (grapevine moth) is a major pest in viticulture worldwide. This pest can be effectively controlled with pheromones; however, this method only works when the vineyard is over 5 ha and is an expensive treatment (€100–300/ha depending on dose).

Solution

Increasing the biological control of *Lobesia botrana* could be a solution for small producers in areas with low pressure from this pest. Installing bat boxes is of particular interest in Mediterranean viticulture where non-irrigated vineyards are abundant. Water scarcity makes it difficult to successfully introduce biodiversity to help beneficial insects in this agricultural system. Therefore, bats are the most suitable predators to increase the biological pest control of *Lobesia botrana* in Mediterranean viticulture.

Benefits

A reduction of *Lobesia botrana* levels in vineyards with high bat population levels (40–60 bats per hectare).

Applicability box

Theme

Biodiversity
Natural resource conservation
Pest management
Grapes

Context

Climatic limitation

Application time

Although the best time is between late September and early November, bat boxes can be installed throughout the year

Required implementation time

It depends on the number of bat boxes, the equipment and the workers available. For example, 20 bat boxes on 10 poles across a 10-hectare area take 4 hours with 4 workers and 1 digger.

Period of impact

This depends on the initial bat population. In our conditions, we see an effect on the pest 5 years after bat boxes were installed.

Equipment

Pole (5 m height; 12 cm diameter), bat box, digger

Practical recommendation

- Choose a proper model of bat box, otherwise, bats will not use them. They need a gap between 1.7 and 2 cm wide.
- Distribute the bat boxes around the crop. Try to install 2 bat boxes per hectare.
- Use high-quality materials to build your bat box. You can protect a wooden box with an external aluminium sheet to extend its lifetime.
- Install the bat box on a pole and insert it between 70 and 100 cm into the ground. The height of the bat box is an important parameter. Make sure the bat box is positioned 4 m above the ground. The orientation of the bat box generally does not matter, although if it is installed in a cold climate, try to install it facing south or west.
- If the bat box is installed in a warm climate, avoid installing it on the wall of a building that faces south or west. Bats can die inside the bat boxes during a heat wave.
- If the colony includes 20–150 bats, avoid disturbing them. This is particularly important during breeding time, which takes place between May and July.
- The entrance of the bat box should not be more than 2 cm wide.

Figure 1: Example of a bat box protected with an aluminium sheet.

Existing materials

Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQlBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkpqLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Web links

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Contact information

Publisher: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Author(s): Juan Martínez Barberá

Contact: j.martinez@bodegasenguera.com

Project partners: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

Effect of bat *Pipistrellus* spp. in the biological control of *Lobesia botrana*

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

Lobesia botrana (grapevine moth) has always been present in the southern part of the province of Valencia and the northern part of Alicante, in Spain. In organic and conventional farming, this pest is controlled with pheromones. These pheromones are distributed in the vineyard with emitters that release them throughout the season. Although this is a very effective treatment to control *Lobesia botrana*, it can only be used in vineyards over 5 ha and it is expensive. There is increasing interest among organic farmers in using bats to control the grapevine moth because bats are voracious insectivores and have been shown to be able to control this pest in the Mediterranean region. The use of bats to control this pest is beginning to have an impact in some of the vineyards where farmers are not using any other treatments for controlling the pest. These vineyards have a density of 15 bats/ha.

Economical costs and benefits

The project took place in the southern part of the province of Valencia. Costs are calculated per hectare.

In the ex-ante situation, installation costs occur every year, while in the ex-post situation, costs occur every 7 years, the duration of the bat boxes and poles in the vineyard.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Installation materials		
<i>Pheromones 250 emitters/ha</i>	€100	
<i>2 bat boxes/ha and 1 pole/ha</i>		€160
Installation labour	€10	€6.25
Total	€110	€166.25
COMPARISON	Global reduction of 79% of the cost:	

Environmental costs and benefits

Energy	Not measured but a positive impact can be considered:
Slight energy saving as there is no need for transport across the vineyard to install the pheromones.	
Water	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question.</i>	
Soil	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question.</i>	
Air	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question.</i>	
Biodiversity	Indicator improving > 75%
To better understand the effect of bats in the vineyard, bat detectors are put in place monthly from March to October. Bat abundance and diversity have increased significantly thanks to the bat boxes. The vineyards have increased their bat density from none to 15 bats/ha on average.	

Project on introducing bats in vineyards in the biological control of *Lobesia botrana*

Short description of the project

The general objective of the project is to determine the effect of bats in the biological control of *Lobesia botrana*. The specific objectives are:

- Establish bat boxes in the vineyard and monitor the bat population in the shelter.
- Monitor bat activity in vineyards with and without bat boxes.
- Monitor the population of and damage from *Lobesia botrana* in the vineyard.
- Determine bat activity in the vineyards using ultrasound recorders.
- Determine bat diet using DNA barcoding analysis.

Benefits

One bat can eat between 1,000 and 3,000 insects per night, and their capacity to control pests such as *Chilo suppressalis* in the Mediterranean region has been demonstrated.

Stage of implementation

The project ended in 2022 but we still monitor bat activity in the vineyards.

Key data box

Theme

Biodiversity
Natural resource conservation
Pest management
Grapes

Context

Climatic limitation

Duration

2019–2022

Partners involved

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera

Budget

€233,735

Particularity

DNA barcoding for bat diet analysis

Main achieved or expected results

1. Since the 157 bat boxes were installed in 2019, the bat population has been growing year on year, reaching a peak of almost 1,000 bats in August. The occupation rate is still around 80%.
2. Bat activity is higher in vineyards with bat boxes, reaching more than 300 passes per recorder per night. Bats live and hunt 500 metres around the bat box.
3. *Lobesia botrana* is among the bats' diet, but they also eat other pests such as *Thaumetopoea pityocampa*, *Bactrocera oleae*, *Prays oleae* and *Cydia pomonella*. No parasitoids or pollinators were found in the bats' diet.
4. The dissemination activities of this project include the creation of two wines in homage to the bats. The winery allocates part of the profits from these wines to bat conservation activities. Moreover, over the past 2 years, the winery has held around 50 bat nights, sharing the project with more than 1,200 people.

Figure 1: Evolution of the total number of bats in August

Figure 2: Bat activity in vineyards with and without bat boxes

Figure 3: Bat species detected

DISTRIBUTION OF ARTHROPOD POPULATION FOUND IN BAT DROPPINGS ACCORDING TO THEIR DIET

Figure 4: Distribution of arthropods found in bat droppings according to their diet

Figure 5: Frequency of pests 16W in bats' diet

Figure 6: Consensus Identity Lobesia botrana found in bat droppings

Figure 7: Lobesia botrana adult curve in 2019 and 2020

Fig 8: Installing and repairing bat boxes

Figure 9: Dissemination activities ('bat nights')

Figure 10: Presentation of the results of the project and the wine Aliats ('allies') as a tribute to the bats.

Existing materials

Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQIBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=qkpgLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObjgs>

Web links

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Contact information

Publisher: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Author(s): Juan Martínez Barberá

Contact: j.martinez@bodegasenguera.com

Project partners: Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-
ASAJA, Bodegas Enguera.

This extended practice abstract was elaborated in the
CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Επίδραση της νυχτερίδας *Pipistrellus* spp. στον βιολογικό έλεγχο του *Lobesia botrana*

Πρόκληση

Η *Lobesia botrana* (ευδεμίδα της αμπέλου) είναι ένας από τους σοβαρότερους εντομολογικούς εχθρούς στην αμπελουργία παγκοσμίως. Αυτό το παράσιτο μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά με φερομόνες, ωστόσο, αυτή η μέθοδος λειτουργεί μόνο όταν ο αμπελώνας είναι πάνω από 5 εκτάρια, και είναι μια δαπανηρή εφαρμογή (€100-300/εκτάριο ανάλογα με τη δόση).

Λύση

Η ενίσχυση της βιολογικής αντιμετώπισης του *Lobesia botrana* θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση για τους μικρούς παραγωγούς σε περιοχές που δέχονται χαμηλή πίεση από αυτό το παράσιτο. Η εγκατάσταση κουτιών για νυχτερίδες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μεσογειακή αμπελουργία, όπου οι αμπελώνες είναι κυρίως μη αρδευόμενοι. Η έλλειψη νερού καθιστά δύσκολη την επιτυχή εισαγωγή βιοποικιλότητας για να βοηθήσει τα ωφέλιμα έντομα σε αυτό το αγροοικοσύστημα. Επομένως, οι νυχτερίδες είναι οι πιο κατάλληλοι θηρευτές για να συμβάλλουν στη βιολογική καταπολέμηση του παρασίτου *Lobesia botrana* στη μεσογειακή αμπελοκαλλιέργεια.

Οφέλη

Μείωση των επιπέδων του *Lobesia botrana* σε αμπελώνες με υψηλά επίπεδα πληθυσμού νυχτερίδων (40–60 νυχτερίδες ανά εκτάριο).

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Βιοποικιλότητα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Διαχείριση παρασίτων
Σταφύλια

Περιεχόμενα

Κλιματολογικοί περιορισμοί

Χρόνος εφαρμογής

Αν και η καλύτερη περίοδος είναι από τα τέλη Σεπτεμβρίου ως τις αρχές Νοεμβρίου, τα κουτιά για νυχτερίδες μπορούν να εγκατασταθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Εξαρτάται από τον αριθμό των κουτιών νυχτερίδων, τον εξοπλισμό και τους διαθέσιμους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, 20 κουτιά νυχτερίδων σε 10 στύλους σε μια έκταση 10 εκταρίων χρειάζονται 4 ώρες με 4 εργάτες και 1 εκσκαφέα.

Περίοδος επιπτώσεων

Αυτό εξαρτάται από τον αρχικό πληθυσμό των νυχτερίδων. Στις δικές μας συνθήκες, παρατηρούμε επίδραση στο παράσιτο 5 χρόνια μετά την εγκατάσταση των κουτιών νυχτερίδων.

Εξοπλισμός

Στύλος (5 m ύψος, 12 cm διάμετρος), κουτί νυχτερίδας, εκσκαφέας

Πρακτικές συστάσεις

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο μοντέλο κουτιού για νυχτερίδες, διαφορετικά οι νυχτερίδες δεν θα τα χρησιμοποιήσουν. Χρειάζονται ένα κενό πλάτους από 1,7 ως 2 cm.
- Καταναίμετε τα κουτιά νυχτερίδων σε όλη την καλλιέργεια. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε 2 κουτιά νυχτερίδων ανά εκτάριο.
- Χρησιμοποιήστε υλικά υψηλής ποιότητας για να κατασκευάσετε το κουτί νυχτερίδων σας. Μπορείτε να προστατεύσετε ένα ξύλινο κουτί με ένα εξωτερικό φύλλο αλουμινίου για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.
- Στερεώστε το κουτί για νυχτερίδες σε έναν στύλο και εισαγάγετε τον στύλο σε βάθος από 70 ως 100 cm μέσα στο έδαφος. Το ύψος του κουτιού για νυχτερίδες είναι μια σημαντική παράμετρος. Βεβαιωθείτε ότι το κουτί νυχτερίδων είναι τοποθετημένο 4 m πάνω από το έδαφος. Ο προσανατολισμός του κουτιού για νυχτερίδες γενικά δεν έχει σημασία, ωστόσο, αν εγκαθίσταται σε ψυχρό κλίμα, προσπαθήστε να το τοποθετήσετε στραμμένο προς τα νότια ή τα δυτικά.
- Εάν το κουτί για νυχτερίδες εγκαθίσταται σε θερμό κλίμα, αποφύγετε να το τοποθετήσετε στον τοίχο ενός κτιρίου που βλέπει νότια ή δυτικά. Οι νυχτερίδες είναι ενδέχεται να πεθάνουν μέσα στα κουτιά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.
- Εάν η αποικία περιλαμβάνει 20–150 νυχτερίδες, αποφύγετε να τις ενοχλήσετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.
- Η είσοδος του κουτιού για νυχτερίδες δεν θα πρέπει να έχει πλάτος μεγαλύτερο από 2 cm.

Εικόνα 1: Παράδειγμα ενός κουτιού για νυχτερίδες προστατευμένου με φύλλο αλουμινίου.

Υπάρχον υλικό

Βίντεο

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQlBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkpqLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Juan Martínez Barberá

CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia

+34 664 613 791

Συγγραφέας(ες): Juan Martínez Barberá

Επικοινωνία: j.martinez@bodegasenguera.com

Εταίροι του έργου: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Επίδραση της νυχτερίδας *Pipistrellus* spp. στον βιολογικό έλεγχο του *Lobesia botrana*

Εισαγωγή – παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Η *Lobesia botrana* (ευδεμίδα της αμπέλου) ήταν πάντα παρούσα στο νότιο τμήμα της επαρχίας της Βαλένθια και στο βόρειο τμήμα της Αλικάντε, στην Ισπανία. Στη βιολογική και συμβατική γεωργία, αυτό το παράσιτο ελέγχεται με φερομόνες. Αυτές οι φερομόνες διαχέονται στον αμπελώνα με διαχυτήρες που τις απελευθερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παρότι αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο του *Lobesia botrana*, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αμπελώνες άνω των 5 εκταρίων και είναι ακριβή. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των γεωργών που καλλιεργούν βιολογικά σχετικά με τη χρήση νυχτερίδων για τον έλεγχο της ευδεμίδας της αμπέλου, καθώς οι νυχτερίδες είναι αδηφάγα εντομοφάγα ζώα και έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να ελέγξουν το συγκεκριμένο παράσιτο στην περιοχή της Μεσογείου. Η χρήση νυχτερίδων για τον έλεγχο αυτού του παρασίτου αρχίζει να έχει αποτελέσματα σε ορισμένους από τους αμπελώνες όπου οι αγρότες δεν χρησιμοποιούν καμία άλλη μέθοδο για την καταπολέμηση του. Αυτοί οι αμπελώνες έχουν πυκνότητα 15 νυχτερίδες/εκτάριο.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Το έργο υλοποιήθηκε στο νότιο τμήμα της επαρχίας της Βαλένθια. Τα κόστη υπολογίζονται ανά εκτάριο. Στην υφιστάμενη κατάσταση, η γεωργική εκμετάλλευση επιβαρύνεται με κόστος εγκατάστασης κάθε χρόνο, ενώ στη μεταγενέστερη κατάσταση, το κόστος είναι κάθε 7 χρόνια, όσο και η διάρκεια των κουτιών νυχτερίδων και των στύλων στον αμπελώνα.

Υπόμνημα

▶ Εκτιμώμενος

▶ Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μεταγενέστερη κατάσταση
Υλικά εγκατάστασης Φερομόνες 250 διαχυτήρες/ha 2 κουτιά νυχτερίδων/ha και 1 στύλος/ha	100 €	160 €
Εργασία εγκατάστασης	10 €	6,25 €
Σύνολο	110 €	166,25 €
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική μείωση του κόστους κατά 79%: 	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Δεν έχει γίνει μέτρηση, αλλά εκτιμάται ότι θα υπάρχει θετικός αντίκτυπος:
Ελαφρά εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς διαμέσου του αμπελώνα για την εγκατάσταση των φερομονών.	
Νερό	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη.	
Έδαφος	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη.	
Αέρας	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη.	
Βιοποικιλότητα	Βελτίωση δείκτη > 75%
Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η επίδραση των νυχτερίδων στον αμπελώνα, τοποθετούνται μηνιαίως ανιχνευτές νυχτερίδων από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο. Η αφθονία και η ποικιλία των νυχτερίδων έχουν αυξηθεί σημαντικά χάρη στα κουτιά νυχτερίδων. Οι αμπελώνες έχουν αυξήσει την πυκνότητα των νυχτερίδων τους από μηδέν σε 15 νυχτερίδες/εκτάριο κατά μέσο όρο.	

Έργο για την εισαγωγή νυχτερίδων σε αμπελώνες με σκοπό τον βιολογικό έλεγχο του *Lobesia botrana*

Σύντομη περιγραφή του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να προσδιοριστεί η επίδραση των νυχτερίδων στον βιολογικό έλεγχο του *Lobesia botrana*. Οι ειδικοί στόχοι του είναι οι εξής:

- Εγκατάσταση κουτιών νυχτερίδων στον αμπελώνα και παρακολούθηση του πληθυσμού των νυχτερίδων στο καταφύγιο.
- Παρακολούθηση της δραστηριότητας των νυχτερίδων σε αμπελώνες με κουτιά και χωρίς κουτιά για νυχτερίδες.
- Παρακολούθηση του πληθυσμού και της ζημιάς του *Lobesia botrana* στον αμπελώνα.
- Προσδιορισμός της δραστηριότητας των νυχτερίδων στους αμπελώνες με χρήση καταγραφών υπερήχων.
- Προσδιορισμός της διατροφής των νυχτερίδων μέσω ανάλυσης με γραμμωτό κώδικα DNA.

Οφέλη

Μία νυχτερίδα μπορεί να φάει από 1.000 ως 3.000 έντομα κάθε νύχτα, και έχει αποδειχθεί η ικανότητά τους να ελέγχουν παράσιτα όπως το *Chilo suppressalis* στην περιοχή της Μεσογείου.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2022, αλλά εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα των νυχτερίδων στους αμπελώνες.

Πλαίσιο βασικών δεδομένων

Θέμα

Βιοποικιλότητα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Διαχείριση παρασίτων
Σταφύλια

Περιεχόμενα

Κλιματολογικοί περιορισμοί

Διάρκεια

2019–2022

Εταίροι ΕΟ

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera

Προϋπολογισμός

233.735 €

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

Χρήση γραμμωτού κώδικα DNA για ανάλυση της διατροφής των νυχτερίδων

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

1. Από τότε που εγκαταστάθηκαν οι 157 κουτιά νυχτερίδων το 2019, ο πληθυσμός των νυχτερίδων αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, φτάνοντας σε κορύφωση σχεδόν 1.000 νυχτερίδων τον Αύγουστο. Το ποσοστό κατάληψης παραμένει γύρω στο 80%.
2. Η δραστηριότητα των νυχτερίδων είναι υψηλότερη σε αμπελώνες με κουτιά νυχτερίδων, υπερβαίνοντας τα 300 περάσματα ανά καταγραφέα ανά νύχτα. Οι νυχτερίδες ζουν και κυνηγούν σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το κουτί νυχτερίδων.
3. Το *Lobesia botrana* περιλαμβάνεται στη διατροφή των νυχτερίδων, αλλά επίσης τρέφονται και με άλλα παράσιτα, όπως *Thaumetopoea pityocampa*, *Bactrocera oleae*, *Prays oleae* και *Cydia pomonella*. Δεν βρέθηκαν παρασιτοειδή ή επικονιαστές στη διατροφή των νυχτερίδων.
4. Οι δραστηριότητες διάδοσης αυτού του έργου περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο οίνων προς τιμήν των νυχτερίδων. Το οινοποιείο διαθέτει μέρος των κερδών από αυτούς τους οίνους σε δραστηριότητες διατήρησης των νυχτερίδων. Επιπλέον, τα τελευταία 2 χρόνια, το οινοποιείο έχει διοργανώσει περίπου 50 βραδιές νυχτερίδας, παρουσιάζοντας το έργο σε περισσότερα από 1.200 άτομα.

Εικόνα 1: Εξέλιξη του συνολικού αριθμού νυχτερίδων τον Αύγουστο

Εικόνα 2: Δραστηριότητα των νυχτερίδων σε αμπελώνες με και χωρίς κουτιά για νυχτερίδες

Εικόνα 3: Είδη νυχτερίδων που ανιχνεύθηκαν

DISTRIBUTION OF ARTHROPOD POPULATION FOUND IN BAT DROPPINGS ACCORDING TO THEIR DIET

Εικόνα 4: Κατανομή των αρθροπόδων που βρέθηκαν σε περιττώματα νυχτερίδων σύμφωνα με τη διατροφή τους

Εικόνα 5: Συχνότητα παρασίτων 16W στη διατροφή των νυχτερίδων

Εικόνα 6: Συναίνεση ως προς την ταυτότητα του Lobesia botrana που βρέθηκε σε περιττώματα νυχτερίδας

Εικόνα 7: Καμπύλη ενήλικων ατόμων Lobesia botrana το 2019 και το 2020

Εικ. 8: Εγκατάσταση και επισκευή κουτιών νυχτερίδων

Εικόνα 9: Δραστηριότητες διάδοσης («βραδιές νυχτερίδας»)

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Ορίζοντας Ευρώπη" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101060474. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι συγγραφείς και οι συντάκτες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν πραγματικές ανακρίβειες ή ζημιές που προκύπτουν από την εφαρμογή των συστάσεων της παρούσας περίληψης πρακτικής.

Εικόνα 10: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και του οίνου Aliats («σύμμαχοι») ως φόρου τιμής στις νυχτερίδες.

Υπάρχον υλικό

Βίντεο

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQIBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=qkpgLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObjgs>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Συγγραφέας(ες): Juan Martínez Barberá

Επικοινωνία: j.martinez@bodegasenguera.com

Εταίροι του έργου: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Efecto del murciélago *Pipistrellus* spp. en el control biológico de la *Lobesia botrana*

Desafío

La *Lobesia botrana* (polilla de la vid) es una plaga importante en la viticultura mundial. Esta plaga puede controlarse eficazmente con feromonas; sin embargo, este método solo funciona si el viñedo tiene una extensión superior a 5 hectáreas y es un tratamiento caro (100-300 euros por hectárea en función de la dosis).

Solución

Un mayor control biológico de la *Lobesia botrana* podría ser una solución para los pequeños productores de zonas que sufran una baja presión de esta plaga. La instalación de cajas para murciélagos reviste especial interés en la viticultura mediterránea, donde abundan los viñedos de secano. La escasez de agua dificulta la introducción con éxito de biodiversidad para ayudar a los insectos beneficiosos en este sistema agrícola. Por lo tanto, los murciélagos son los depredadores más adecuados para aumentar el control biológico de plagas de *Lobesia botrana* en la viticultura mediterránea.

Beneficios

Reducción de los niveles de *Lobesia botrana* en viñedos con altos niveles de población de murciélagos (40-60 murciélagos por hectárea).

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Biodiversidad
Conservación de los recursos naturales
Tratamiento de plagas
Uvas

Contexto

Limitación climática

Tiempo de aplicación

Aunque la mejor época tiene lugar entre finales de septiembre y principios de noviembre, las cajas para murciélagos pueden instalarse durante todo el año.

Tiempo de aplicación necesario

Depende del número de cajas para murciélagos, del equipamiento y de los trabajadores disponibles. Por ejemplo, 20 cajas para murciélagos en 10 postes a lo largo de una zona de 10 hectáreas requieren 4 horas con 4 trabajadores y 1 excavadora.

Periodo de impacto

Depende de la población inicial de murciélagos. En nuestras condiciones, observamos un efecto sobre la plaga cinco años después de que se instalaran las cajas para murciélagos.

Equipamiento

Poste (5 m de altura; 12 cm de diámetro), caja para murciélagos, excavadora

Recomendación práctica

- Elija un modelo adecuado de caja para murciélagos; de lo contrario, los murciélagos no las utilizarán. Necesitan un hueco entre 1,7 y 2 cm de ancho.
- Distribuya las cajas para murciélagos por el cultivo. Intente instalar 2 cajas para murciélagos por hectárea.
- Utilice materiales de alta calidad para construir las cajas para murciélagos. Puede proteger una caja de madera con una plancha exterior de aluminio para prolongar su vida útil.
- Instale la caja para murciélagos en un poste e introdúzcala entre 70 y 100 cm en el suelo. La altura de la caja para murciélagos es un parámetro importante. Asegúrese de que la caja para murciélagos está situada a 4 m del suelo. La orientación de la caja para murciélagos, por lo general, no importa, aunque, si se instala en un clima frío, procure instalarla orientada al sur o al oeste.
- Si la caja para murciélagos se instala en un clima cálido, evite instalarla en la pared de un edificio orientado al sur o al oeste. Los murciélagos pueden morir dentro de las cajas durante una ola de calor.
- Si la colonia incluye entre 20 y 150 murciélagos, evite molestarlos. Esto es especialmente importante durante la época de reproducción, que tiene lugar entre mayo y julio.
- La entrada de la caja para murciélagos no debe exceder los 2 cm de ancho.

Figura 1: Ejemplo de una caja para murciélagos protegida con una plancha de aluminio.

Materiales existentes

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQlBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkpqLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Enlaces web

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Información de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Socios del proyecto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el
proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Análisis simplificado de costes/beneficios

Efecto del murciélago *Pipistrellus* spp. en el control biológico de la *Lobesia botrana*

Introducción: presentación de la situación *ex ante* y *ex post*

La *Lobesia botrana* (polilla de la vid) siempre ha estado presente en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, en España. En la agricultura ecológica y convencional, esta plaga se controla con feromonas. Dichas feromonas se distribuyen en el viñedo con emisores que las liberan a lo largo de la temporada. Aunque se trata de un tratamiento muy eficaz para controlar la *Lobesia botrana*, solo puede emplearse en viñedos de más de 5 hectáreas y resulta costoso. Los agricultores ecológicos están cada vez más interesados en utilizar murciélagos para controlar la polilla del racimo de la vid, ya que los murciélagos son insectívoros voraces y han demostrado su capacidad para controlar esta plaga en la región mediterránea. El uso de murciélagos para controlar esta plaga está empezando a surtir efecto en algunos de los viñedos en los que los agricultores no utilizan ningún otro tratamiento para controlar la plaga. Estos viñedos tienen una densidad de 15 murciélagos por hectárea.

Costes y beneficios económicos

El proyecto se llevó a cabo en el sur de la provincia de Valencia. Los costes se calculan por hectárea.

En la situación *ex ante*, los costes de instalación se producen cada año, mientras que en la situación *ex post*, los costes se producen cada 7 años, en concreto la duración de las cajas para murciélagos y los postes en el viñedo.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>
Materiales de instalación		
250 emisores de feromonas/ha 2 cajas para murciélagos/ha y 1 poste/ha	100 €	160 €
Mano de obra de instalación	10 €	6,25 €
Total	110 €	166,25 €
COMPARACIÓN	Reducción global del 79 % del coste:	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	No medido, pero puede considerarse un impacto positivo:
Ligero ahorro de energía al no ser necesario el transporte por el viñedo para instalar las feromonas.	
Agua	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión.</i>	
Suelo	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión.</i>	
Aire	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión.</i>	
Biodiversidad	Indicador de mejora de más del 75 %
Para conocer mejor el efecto de los murciélagos en el viñedo, de marzo a octubre se colocan mensualmente detectores de murciélagos. La abundancia y diversidad de murciélagos ha aumentado considerablemente gracias a las cajas para murciélagos. Los viñedos han incrementado su densidad de murciélagos de ninguno a 15 murciélagos/ha como media.	

Proyecto sobre la introducción de murciélagos en el control biológico de la *Lobesia botrana*

Breve descripción del proyecto

El objetivo general del proyecto consiste en determinar el efecto de los murciélagos en el control biológico de la *Lobesia botrana*. Los objetivos específicos son los siguientes:

- Establecer cajas para murciélagos en el viñedo y vigilar la población de murciélagos en el refugio.
- Seguimiento de la actividad de los murciélagos en los viñedos con y sin cajas para murciélagos.
- Vigilar la población de la *Lobesia botrana* y los daños causados por ella en el viñedo.
- Determinar la actividad de los murciélagos en los viñedos mediante registradores de ultrasonidos.
- Determinar la dieta de los murciélagos mediante análisis de códigos de barras de ADN.

Beneficios

Un murciélago puede comer entre 1000 y 3000 insectos por noche, y se ha demostrado su capacidad para controlar plagas como *Chilo suppressalis* en la región mediterránea.

Fase de implementación

El proyecto finalizó en 2022, pero seguimos vigilando la actividad de los murciélagos en los viñedos.

Principales resultados obtenidos o esperados

Cuadro de datos clave

Tema

Biodiversidad
Conservación de los recursos naturales
Tratamiento de plagas
Uvas

Contexto

Limitación climática

Duración

2019–2022

Socios implicados

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera

Presupuesto

233 735 €

Particularidad

Código de barras de ADN para analizar la dieta de los murciélagos

1. Desde que se instalaron las 157 cajas para murciélagos en 2019, la población de murciélagos ha ido creciendo año tras año, hasta alcanzar un pico de casi 1000 murciélagos en agosto. La tasa de ocupación sigue rondando el 80 %.
2. La actividad de los murciélagos es mayor en los viñedos con cajas para murciélagos, hasta llegar a más de 300 pasadas por registrador y noche. Los murciélagos viven y cazan a 500 metros en torno a la caja para murciélagos.
3. La *Lobesia botrana* se encuentra entre la dieta de los murciélagos, pero también comen otras plagas como *Thaumetopoea pityocampa*, *Bactrocera oleae*, *Prays oleae* y *Cydia pomonella*. No se encontraron parasitoides ni polinizadores en la dieta de los murciélagos.
4. Las actividades de difusión de este proyecto incluyen la creación de dos vinos en homenaje a los murciélagos. La bodega destina parte de los beneficios de estos vinos a actividades de conservación de murciélagos. Además, en los últimos dos años, la bodega ha celebrado unas cincuenta noches de murciélagos, compartiendo el proyecto con más de 1200 personas.

Figura 1: Evolución del número total de murciélagos en agosto

Figura 2: Actividad de los murciélagos en viñedos con y sin cajas para murciélagos

Figura 3: Especies de murciélagos detectadas

Figura 4: Distribución de los artrópodos encontrados en los excrementos de murciélagos según su dieta

Figura 5: Frecuencia de las plagas 16W en la dieta de los murciélagos

Figura 6: Identidad consensuada de Lobesia botrana encontrada en excrementos de murciélagos

Figura 7: Curva de adultos de Lobesia botrana en 2019 y 2020

Figura 8: Instalación y reparación de cajas para murciélagos

Figura 9: Actividades de difusión («noches de murciélagos»)

Figura 10: Presentación de los resultados del proyecto y del vino Aliats («aliados») como homenaje a los murciélagos.

Materiales existentes

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQIBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=qkpgLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObjgs>

Enlaces web

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Información de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Socios del proyecto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Lutte biologique contre *Lobesia botrana* avec *Pipistrellus* spp.

Principaux enjeux

Lobesia botrana (pyrale de la vigne) est un des principaux ravageurs de la viticulture dans le monde entier. On peut lutter efficacement contre ce ravageur à l'aide de phéromones, mais cette méthode ne fonctionne que lorsque le vignoble s'étend sur plus de 5 ha d'un seul tenant et représente coût important (100 à 300 €/ha selon la dose).

Solution

L'augmentation de la lutte biologique contre *Lobesia botrana* pourrait être une solution pour les petits producteurs dans les zones où la pression de ce ravageur est faible. L'installation de nichoirs à chauves-souris présente un intérêt particulier dans la viticulture méditerranéenne, où les vignobles non irrigués sont nombreux. La rareté de l'eau rend difficile la réussite de l'introduction d'infrastructures agroécologiques permettant d'augmenter les insectes utiles dans ce système agricole. Les chauves-souris sont donc les prédateurs les plus appropriés pour renforcer la lutte biologique contre *Lobesia botrana* dans la viticulture méditerranéenne.

Avantages

Réduction de la population de *Lobesia botrana* dans les vignobles à forte population de chauves-souris (40 à 60 chauves-souris par hectare).

Conditions d'application

Mots clés

Biodiversité
Conservation des ressources naturelles
Lutte contre les ravageurs
Raisins

Contexte

Contraintes climatiques

Période d'application

Bien que la période optimale se situe entre fin septembre et début novembre, les nichoirs à chauves-souris peuvent être installés tout au long de l'année.

Délai de mise en œuvre nécessaire

Cela dépend du nombre de nichoirs, du matériel et de la main-d'œuvre disponibles. Par exemple, l'installation de 20 nichoirs sur 10 poteaux répartis sur une superficie de 10 hectares nécessite 4 heures de travail avec 4 ouvriers et 1 pelleuse.

Période d'impact

Cela dépend de la population initiale de chauves-souris. Dans nos conditions, nous constatons un effet sur les ravageurs 5 ans après l'installation des nichoirs à chauves-souris.

Matériel

Poteau (5 m de hauteur ; 12 cm de diamètre), nichoir à chauves-souris, pelleuse

Recommandations pratiques

- Choisissez un modèle de nichoir à chauves-souris adapté, sinon les chauves-souris ne les utiliseront pas.
- Répartissez les nichoirs à chauves-souris autour des cultures. Il est recommandé d'installer 2 nichoirs à chauves-souris par hectare.
- Utilisez des matériaux de bonne qualité pour fabriquer vos nichoirs. Vous pouvez protéger un nichoir en bois par une feuille d'aluminium externe afin de prolonger sa durée de vie.
- Installez le nichoir à chauves-souris sur un poteau et enfoncez-le entre 70 et 100 cm dans le sol. La hauteur du nichoir à chauves-souris est un paramètre important. Veillez à ce que le nichoir soit placé à 4 m au-dessus du sol. L'orientation du nichoir n'a généralement pas d'importance, mais s'il est installé dans un vignoble situé dans une zone climatique froide, essayez de l'orienter vers le sud ou l'ouest.
- Si le nichoir est installé dans une zone climatique chaude, évitez de le placer sur le mur d'un bâtiment orienté vers le sud ou l'ouest. Les chauves-souris peuvent mourir dans les nichoirs lors d'une vague de chaleur.
- Si la colonie compte entre 20 et 150 chauves-souris, évitez de les déranger. Ceci est particulièrement important pendant la période de reproduction, qui a lieu entre mai et juillet.
- L'entrée du nichoir ne doit pas dépasser 2 cm de large.

Figure 1 : Exemple de nichoir protégé par une feuille d'aluminium.

Ressources associées

Vidéos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQlBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkpqLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Liens internet

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Contacts

Éditeur : Juan Martínez Barberá

CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valence

+34 664 613 791

Auteur(s) : Juan Martínez Barberá

Contact : j.martinez@bodegasenguera.com

Partenaires du projet : Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Effet de la chauve-souris *Pipistrellus* spp. dans la lutte biologique contre *Lobesia botrana*

Introduction – présentation de la situation ex ante et ex post

Lobesia botrana (pyrale de la vigne) a toujours été présente dans le sud de la province de Valence et le nord de la province d'Alicante, en Espagne. Dans l'agriculture biologique et traditionnelle, la lutte contre ce ravageur se fait à l'aide de phéromones. Ces phéromones sont diffusées dans le vignoble à l'aide de goutteurs qui les libèrent tout au long de la saison. Bien qu'il s'agisse d'un traitement très efficace pour lutter contre *Lobesia botrana*, il ne peut être utilisé que dans les vignobles de plus de 5 ha et son coût est élevé. Les viticulteurs biologiques s'intéressent de plus en plus à l'utilisation des chauves-souris pour lutter contre la pyrale de la vigne, car les chauves-souris sont des insectivores voraces et il a été démontré qu'elles étaient capables de lutter contre ce ravageur dans la région méditerranéenne. L'utilisation de chauves-souris pour lutter contre ce ravageur commence à avoir un impact dans certains vignobles où les viticulteurs n'utilisent pas d'autres traitements pour lutter contre celui-ci. Ces vignobles ont une densité de 15 chauves-souris/ha.

Impact économique

Le projet s'est déroulé dans le sud de la province de Valence. Les coûts sont calculés par hectare. Dans la situation ex ante, les frais d'installation sont générés chaque année, tandis que dans la situation ex post, les frais sont générés tous les 7 ans, soit la durée de vie des nichoirs à chauves-souris et des poteaux dans les vignobles.

Légende

 Indicateur estimé

 Indicateur mesuré

	Ex ante	Ex post
Matériel d'installation		
Phéromones 250 goutteurs/ha 2 nichoirs à chauves-souris/ha et 1 poteau/ha	100 €	160 €
Main d'œuvre pour l'installation	10 €	6,25 €
Total	110 €	166,25 €
COMPARAISON	Réduction globale de 79 % du coût :	

Impact sur l'environnement

Énergie	Impact non mesuré, mais un impact positif peut être envisagé :
Légère économie d'énergie car il n'est pas nécessaire de transporter les phéromones dans le vignoble pour les installer.	
Eau	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question.</i>	
Sol	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question.</i>	
Air	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question.</i>	
Biodiversité	Amélioration de l'indicateur > 75 %
Pour mieux comprendre l'effet des chauves-souris dans le vignoble, des détecteurs de chauves-souris sont installés tous les mois, de mars à octobre. L'abondance et la diversité des chauves-souris ont augmenté de manière significative grâce aux nichoirs à chauves-souris. Les vignobles ont augmenté leur densité de chauves-souris de zéro à 15 chauves-souris/ha en moyenne.	

Projet d'introduction de chauves-souris dans les vignobles pour la lutte biologique contre *Lobesia botrana*

Brève description du groupe opérationnel

L'objectif général du groupe opérationnel est de déterminer l'effet des chauves-souris dans la lutte biologique contre *Lobesia botrana*. Les objectifs spécifiques consistent à :

- Mettre en place des nichoirs à chauves-souris dans les vignobles et surveiller la population de chauves-souris dans les abris.
- Surveiller l'activité des chauves-souris dans les vignobles avec et sans nichoirs à chauves-souris.
- Surveiller la population de *Lobesia botrana* et les dégâts causés par ce ravageur dans le vignoble.
- Déterminer l'activité des chauves-souris dans les vignobles à l'aide d'enregistreurs à ultrasons.
- Déterminer le régime alimentaire des chauves-souris à l'aide de l'analyse des codes-barres ADN.

Valeur ajoutée

Une chauve-souris peut manger entre 1 000 et 3 000 insectes par nuit, et sa capacité à lutter contre les ravageurs tels que *Chilo suppressalis* en région méditerranéenne a été démontrée.

État actuel du projet

Le projet s'est terminé en 2022, mais nous continuons à surveiller l'activité des chauves-souris dans les vignobles.

Principaux résultats obtenus ou attendus

Infos clés

Thème

Biodiversité
Conservation des ressources naturelles
Lutte contre les ravageurs
Raisins

Contexte

Contraintes climatiques

Durée

2019–2022

Partenaires du projet

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera

Budget

233 735 €

Particularité

Codes-barres ADN pour l'analyse du régime alimentaire des chauves-souris

1. Depuis l'installation des 157 nichoirs à chauves-souris en 2019, la population de chauves-souris a augmenté d'année en année, atteignant un pic de près de 1 000 chauves-souris en août. Le taux d'occupation est toujours d'environ 80 %.
2. L'activité des chauves-souris est plus importante dans les vignobles équipés de nichoirs à chauves-souris, et atteint plus de 300 passages par enregistreur et par nuit. Les chauves-souris vivent et chassent à 500 mètres autour du nichoir à chauves-souris.
3. *Lobesia botrana* fait partie du régime alimentaire des chauves-souris, mais celles-ci mangent également d'autres ravageurs tels que *Thaumetopoea pityocampa*, *Bactrocera oleae*, *Prays oleae* et *Cydia pomonella*. Aucun parasitoïde ou pollinisateur n'a été trouvé dans le régime alimentaire des chauves-souris.
4. Les activités de diffusion de ce projet comprennent la création de deux vins en hommage aux chauves-souris. L'exploitation viticole affecte une partie des bénéfices de ces vins à des activités de conservation des chauves-souris. Au cours des deux dernières années, elle a par ailleurs organisé une cinquantaine de soirées chauves-souris, faisant ainsi connaître le projet à plus de 1 200 personnes.

Figure 1 : Évolution du nombre total de chauves-souris en août

Figure 2 : Activité des chauves-souris dans les vignobles avec et sans nichoirs à chauves-souris

Figure 3 : Espèces de chauves-souris détectées

Figure 4 : Répartition des arthropodes trouvés dans les excréments des chauves-souris en fonction de leur régime alimentaire

Figure 5 : Fréquence des ravageurs 16W dans le régime alimentaire des chauves-souris

Figure 6 : Identité consensuelle Lobesia botrana trouvée dans les excréments de chauves-souris

Figure 7 : Courbe des adultes de Lobesia botrana en 2019 et 2020

Figure 8 : Installation et réparation de nichoirs à chauves-souris

Figure 9 : Activités de diffusion (« soirées chauve-souris »)

Figure 10 : Présentation des résultats du projet et du vin Aliats (« alliés ») en hommage aux chauves-souris.

Ressources associées

Vidéos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQIBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=qkpgLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Liens internet

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Contacts

Éditeur : Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valence
+34 664 613 791

Auteur(s) : Juan Martínez Barberá

Contact : j.martinez@bodegasenguera.com

Partenaires du projet : Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Učinak šišmiša *Pipistrellus* spp. na biološko suzbijanje pepeljastog grozdova moljca (*Lobesia botrana*)

Izazov

Pepeljasti grozdov moljac (*Lobesia botrana*) značajan je štetnik u vinogradarstvu diljem svijeta. Može se učinkovito suzbiti feromonima, no to je skup postupak (100-300 eura/ha ovisno o dozi) i isplativ je samo ako je vinograd veći od 5 ha.

Rješenje

Povećanje biološkog suzbijanja pepeljastog grozdova moljca moglo bi biti rješenje za male proizvođače u područjima s niskim intenzitetom pojave ovog štetnika. Postavljanje kutija za šišmiše posebno je zanimljivo za mediteransko vinogradarstvo, u kojem se vinogradi često ne navodnjavaju. Oskudica vodom otežava uspješno uvođenje bioraznolikosti koja pogoduje korisnim kukcima u tom poljoprivrednom sustavu. Stoga su šišmiši u mediteranskom vinogradarstvu najprikladniji predatori za povećanje biološkog suzbijanja pepeljastog grozdova moljca.

Koristi

Smanjenje razina pepeljastog grozdova moljca u vinogradima s visokim razinama populacije šišmiša (40-60 šišmiša po hektaru).

Okvir primjenjivosti

Tema

bioraznolikost
očuvanje prirodnih resursa
suzbijanje štetnika
vinova loza

Kontekst

klimatska ograničenja

Vrijeme primjene

Iako je najbolje vrijeme primjene između kraja rujna i početka studenog, kutije za šišmiše mogu se postavljati tijekom cijele godine.

Potrebno vrijeme implementacije

Ovisi o broju kutija za šišmiše, opremi i raspoloživim radnicima. Na primjer, postavljanje 20 kutija za šišmiše na 10 stupova na području od 10 hektara traje 4 sata i zahtijeva 4 radnika i 1 rovokopač.

Rok učinka

Ovisi o početnoj populaciji šišmiša. U našim uvjetima učinak na štetnika vidljiv je 5 godina nakon ugradnje kutija za šišmiše.

Oprema

Stup (visina 5 m; promjer 12 cm),
kutija za šišmiše, rovokopač

Praktične preporuke

- Odaberite odgovarajući model kutije za šišmiše, inače ih šišmiši neće koristiti. Šišmišima treba prolaz širine između 1,7 i 2 cm.
- Rasporedite kutije za šišmiše oko vinograda. Pokušajte postaviti 2 kutije za šišmiše po hektaru.
- Za izradu kutije za šišmiše upotrijebite visokokvalitetne materijale. Drvenu kutiju možete izvana zaštititi aluminijskim limom kako biste produljili njezin vijek trajanja.
- Postavite kutiju za šišmiše na stup i utisnite je 70 do 100 cm u tlo. Važna je visina kutije za šišmiše. Mora biti postavljena 4 m iznad zemlje. Općenito nije bitno na koju je stranu kutija okrenuta, ali u hladnoj klimi nastojte da bude okrenuta prema jugu ili zapadu.
- U toploj klimi izbjegavajte postavljanje kutije na južni ili zapadni zid objekta. U slučaju toplinskog vala šišmiši mogu uginuti u kutiji.
- Ako kolonija uključuje 20-150 šišmiša, nastojte ne ometati ih. To je posebno važno tijekom razdoblja kada ženke kote mlade, tj. od svibnja do srpnja.
- Ulaz u kutiju ne smije biti širi od 2 cm.

Slika 1.: Primjer kutije za šišmiše zaštićene aluminijskim limom

Postojeći materijali

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQlBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkpqLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Web-linkovi

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Kontakt informacije

Izdavač: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autor(i): Juan Martínez Barberá

Kontakt: j.martinez@bodegasenguera.com

Projektni partneri: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Učinak šišmiša *Pipistrellus* spp. na biološko suzbijanje pepeljastog grozdova moljca (*Lobesia botrana*)

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Pepeljasti grozdov moljac (*Lobesia botrana*) oduvijek je prisutan u južnom dijelu pokrajine Valencia i sjevernom dijelu Alicantea u Španjolskoj. U ekološkoj i konvencionalnoj poljoprivredi taj se štetnik suzbija feromonima. Feromoni se raspoređuju u vinogradu s prskalicama koje ih ispuštaju tijekom cijele sezone. Iako je ta metoda vrlo djelotvorna u suzbijanju pepeljastog grozdova moljca, može se primjenjivati samo u vinogradima većim od 5 ha i skupa je. Uzgajivači ekoloških proizvoda sve su više zainteresirani za primjenu šišmiša u suzbijanju pepeljastog grozdova moljca jer su šišmiši nezasitni kukcojedi i pokazalo se da mogu suzbiti tog štetnika u mediteranskoj regiji. Uporaba šišmiša u suzbijanju tog štetnika počinje pokazivati učinak u nekim od vinograda u kojima poljoprivrednici ne upotrebljavaju druge načine suzbijanja tog štetnika. Ti vinogradi imaju gustoću šišmiša 15 jedinki/ha.

Ekonomski troškovi i koristi

Projekt je proveden u južnom dijelu pokrajine Valencia. Troškovi se računaju po hektaru.

U ex ante situaciji troškovi postavljanja nastaju svake godine, dok u ex post situaciji troškovi nastaju svakih 7 godina, što je jednako trajanju kutija za šišmiše i stupova u vinogradu.

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Ex ante	Ex post
Materijali za ugradnju		
250 prskalica za feromone/ha	100 €	
2 kutije za šišmiše/ha i 1 stup/ha		160 €
Rad na ugradnji	10 €	6,25 €
Ukupno	110 €	166,25 €
USPOREDBA	Ukupno smanjenje troškova od 79%:	

Troškovi i koristi povezani s okolišem

Energija	Učinak nije mjereno, ali može se pretpostaviti pozitivan učinak:
Mala ušteda energije jer nema potrebe za prijevozom kroz vinograd kako bi se postavili feromoni.	
Voda	Učinak nije mjereno:
<i>Nema izravne korelacije između postupka i predmetnog pokazatelja.</i>	
Tlo	Učinak nije mjereno:
<i>Nema izravne korelacije između postupka i predmetnog pokazatelja.</i>	
Zrak	Učinak nije mjereno:
<i>Nema izravne korelacije između postupka i predmetnog pokazatelja.</i>	
bioraznolikost	Poboljšanje pokazatelja > 75%
Kako bi se bolje razumio učinak šišmiša u vinogradu, u razdoblju od ožujka do listopada svaki se mjesec postavljaju detektori šišmiša. Zahvaljujući kutijama za šišmiše znatno se povećao broj i raznolikost šišmiša. U vinogradima se gustoća šišmiša u prosjeku povećala s nula na 15 šišmiša/ha.	

Projekt uvođenja šišmiša u vinograde radi biološkog suzbijanja pepeljastog grozdova moljca (*Lobesia botrana*)

Kratak opis projekta

Opći je cilj projekta utvrditi učinak šišmiša u biološkom suzbijanju pepeljastog grozdova moljca.

Posebni ciljevi:

- postaviti kutije za šišmiše u vinogradu i pratiti populaciju šišmiša u skloništu
- pratiti aktivnost šišmiša u vinogradima s kutijama za šišmiše i bez njih
- pratiti populaciju pepeljastog grozdova moljca i štete koje izazove u vinogradu
- utvrditi aktivnost šišmiša u vinogradima pomoću uređaja za ultrazvučno snimanje
- analizirati ishranu šišmiša pomoću DNK barkodiranja.

Koristi

Jedan šišmiš može pojesti između 1.000 i 3.000 kukaca u jednoj noći i u mediteranskoj je regiji dokazana sposobnost šišmiša u suzbijanju štetnika kao što je prugasti svrdlaš riže (*Chilo suppressalis*).

Faza provedbe

Projekt je završio 2022. godine, ali još uvijek pratimo aktivnost šišmiša u vinogradima.

Okvir s glavnim podacima

Tema

bioraznolikost
očuvanje prirodnih resursa
suzbijanje štetnika
vinova loza

Kontekst

klimatska ograničenja

Trajanje

2019. - 2022.

Uključeni partneri

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera

Proračun

233.735 €

Posebnost

DNK barkodiranje za analizu ishrane šišmiša

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

1. Otkad je 2019. godine ugrađeno 157 kutija za šišmiše, populacija šišmiša iz godine u godinu raste i u kolovozu je dosegla vrhunac od gotovo 1.000 jedinki. Postotak nastanjenosti još je uvijek oko 80%.
2. Aktivnost šišmiša veća je u vinogradima s kutijama za šišmiše i doseže više od 300 prolazaka po uređaju za snimanje po jednoj noći. Šišmiši žive i love u radijusu od 500 metara od kutije.
3. Pepeljasti grozdov moljac na jelovniku je šišmiša, a šišmiši se hrane i hrastovim četnjakom (*Thaumetopoea pityocampa*), maslininom muhom (*Bactrocera oleae*), maslininim moljcem (*Prays oleae*) i jabučnim savijačem (*Cydia pomonella*). U prehrani šišmiša nisu pronađeni parazitoide ni oprašivači.
4. Aktivnosti informiranja o ovom projektu uključuju kreiranje dvaju vina u čast šišmiša. Vinarija dio dobiti od tih vina raspoređuje na aktivnosti očuvanja šišmiša. Osim toga,

u protekle 2 godine vinarija je održala oko 50 noći šišmiša, informirajući više od 1.200 ljudi o projektu.

Slika 1.: Razvoj ukupnog broja šišmiša u kolovozu

Slika 2.: Aktivnost šišmiša u vinogradima s kutijama za šišmiše i bez njih

Slika 3.: Zabilježene vrste šišmiša

Slika 4.: Distribucija člankonožaca u izmetu šišmiša prema njihovoj prehrani

Slika 5.: Učestalost štetnika 16W u prehrani šišmiša

Slika 6.: Identitet pepeljastog grozdova moljca u izmetu šišmiša

Slika 7.: Krivulja odraslih jedinki pepeljastog grozdova moljca 2019. i 2020. godine

Slika 8: Postavljanje i popravak kutija za šišmiše

Slika 9: Aktivnosti informiranja („noći šišmiša“)

Slika 10.: Predstavljanje rezultata projekta i vina Aliats („saveznici“) u čast šišmiša

Postojeći materijali

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQIBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=qkpgLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Web-linkovi

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Kontakt informacije

Izdavač: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autor(i): Juan Martínez Barberá

Kontakt: j.martinez@bodegasenguera.com

Projektni partneri: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Effetti del pipistrello *Pipistrellus* spp. nel controllo biologico di *Lobesia botrana*

Sfida

Lobesia botrana (tignoletta dell'uva) è uno dei principali parassiti della vite a livello mondiale. Questo parassita può essere controllato efficacemente con i feromoni ma il metodo funziona però solo se il vigneto ha una superficie superiore a 5 ettari ed è un intervento costoso (100-300 euro/ha a seconda della dose).

Soluzione

Aumentare il controllo biologico di *Lobesia botrana* potrebbe rappresentare una soluzione per i piccoli produttori nelle zone dove la pressione del parassita è bassa. L'installazione di cassette per pipistrelli è di particolare interesse nella viticoltura mediterranea, in cui abbondano i vigneti non irrigati. La scarsità di acqua rende difficile introdurre in modo efficace la biodiversità per favorire gli insetti utili nel sistema agricolo. I pipistrelli sono i predatori più adatti per aumentare il controllo biologico del parassita *Lobesia botrana* nella viticoltura del Mediterraneo.

Vantaggi

La riduzione dei livelli di *Lobesia botrana* nei vigneti con un'elevata popolazione di pipistrelli (40-60 pipistrelli per ettaro).

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Biodiversità
Conservazione delle risorse naturali
Difesa fitosanitaria
Uva

Contesto

Limiti climatici

Momento di applicazione

Anche se il periodo migliore va da fine settembre a inizio novembre, le bat box (cassette per pipistrelli) possono essere installate durante tutto l'anno.

Tempo di attuazione richiesto

Dipende dal numero di cassette per pipistrelli, dall'attrezzatura e dal personale disponibile. Ad esempio, per installare 20 cassette su 10 pali distribuiti in un'area di 10 ettari occorrono 4 ore con 4 operatori e 1 escavatore.

Periodo di impatto

Dipende dalla popolazione iniziale di pipistrelli. Nelle nostre condizioni, osserviamo un effetto sul parassita 5 anni dopo l'installazione delle cassette per pipistrelli.

Attrezzature

Palo (altezza 5 m; diametro 12 cm), bat box, escavatore

Raccomandazioni pratiche

- Scegliere un modello adeguato di cassetta per pipistrelli, altrimenti non la useranno. Hanno bisogno di una fessura da 1,7 a 2 cm di larghezza.
- Posizionare le cassette per pipistrelli intorno alla coltura. Cercare di installare 2 cassette per ettaro.
- Utilizzare materiali di alta qualità per costruire la bat box. È possibile proteggere la cassetta di legno con una lamiera esterna in alluminio per prolungarne la durata.
- Posizionare la cassetta per pipistrelli su un palo, da conficcare nel terreno a una profondità compresa tra 70 e 100 cm. L'altezza della cassetta è un parametro importante. Assicurarsi che la cassetta per pipistrelli sia posizionata a un'altezza di 4 m dal suolo. L'orientamento della cassetta generalmente non è significativo, ma se viene installata in una zona dal clima freddo, è consigliabile orientarla verso sud o verso ovest.
- Se la cassetta viene installata in una zona dal clima caldo, evitare di posizionarla sulla parete di un edificio esposta a sud o a ovest. I pipistrelli potrebbero morire all'interno delle bat box durante un'ondata di calore.
- Se la colonia comprende tra i 20 e i 150 pipistrelli, bisogna evitare di disturbarli. Questo è particolarmente importante durante il periodo riproduttivo, che va da maggio a luglio.
- L'ingresso della cassetta non deve essere più largo di 2 cm.

Figura 1: Esempio di cassetta per pipistrelli protetta da una lamiera di alluminio.

Materiale esistente

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQlBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkpgLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Collegamenti web

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Informazioni di contatto

Editore: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autore/i: Juan Martínez Barberá

Contatto: j.martinez@bodegasenguera.com

Partner del progetto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Questo abstract lungo della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Effetti del pipistrello *Pipistrellus spp.* nel controllo biologico di *Lobesia botrana*

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Lobesia botrana (tignoletta dell'uva) è sempre stata presente nella parte meridionale della provincia di Valencia e nella zona settentrionale di Alicante, in Spagna. Nell'agricoltura biologica e convenzionale, questo parassita viene controllato con feromoni. I feromoni vengono distribuiti nel vigneto per mezzo di dispenser che li rilasciano nel corso della stagione. Sebbene si tratti di un trattamento molto efficace per controllare *Lobesia botrana*, può essere applicato solo in vigneti di oltre 5 ettari ed è costoso. Gli agricoltori biologici sono sempre più interessati all'utilizzo dei pipistrelli per il controllo della tignoletta dell'uva perché si tratta di insettivori voraci che hanno dimostrato di riuscire a controllare questo parassita nella regione del Mediterraneo. L'impiego dei pipistrelli per il controllo del parassita comincia a produrre risultati in alcuni vigneti dove gli agricoltori non ricorrono ad altri trattamenti per controllarlo. Questi vigneti hanno una densità di 15 pipistrelli/ha.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

Costi e benefici economici

Il progetto è stato condotto nella parte meridionale della provincia di Valencia. I costi sono calcolati per ettaro. Nella situazione ex ante, i costi di installazione sono sostenuti ogni anno, mentre nella situazione ex post i costi sono sostenuti ogni 7 anni, corrispondenti alla durata delle cassette per pipistrelli e dei pali nel vigneto.

	Ex-ante	Ex-post
Materiali di installazione		
<i>Feromoni 250 emettitori/ha 2 bat box/ha e 1 palo/ha</i>	€100	€160
Manodopera per l'installazione	€10	€6,25
Totale	€110	€166,25

CONFRONTO

Riduzione globale dei costi del 79%:

Costi e benefici ambientali

Energia	Non misurato ma si può considerare un impatto positivo:
Lieve risparmio energetico in quanto non è necessario spostarsi all'interno del vigneto per posizionare i feromoni.	
Acqua	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione.</i>	
Suolo	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione.</i>	
Aria	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione.</i>	
Biodiversità	Indicatore in miglioramento > 75%
Per capire meglio l'effetto dei pipistrelli nel vigneto, da marzo a ottobre vengono installati mensilmente dei rilevatori di pipistrelli. L'abbondanza e la diversità dei pipistrelli sono aumentate considerevolmente grazie alle cassette. I vigneti hanno aumentato la densità dei pipistrelli da zero a una media di 15 pipistrelli per ettaro.	

Progetto per l'introduzione dei pipistrelli nei vigneti per il controllo biologico di *Lobesia botrana*

Breve descrizione del progetto

L'obiettivo generale del progetto è determinare l'effetto dei pipistrelli nel controllo biologico di *Lobesia botrana*. Gli obiettivi specifici sono:

- installare bat box nel vigneto e monitorare la popolazione di pipistrelli nel rifugio;
- monitorare l'attività dei pipistrelli nei vigneti con e senza cassette;
- monitorare la popolazione e i danni causati da *Lobesia botrana* nel vigneto;
- determinare l'attività dei pipistrelli nei vigneti utilizzando rilevatori ultrasonici;
- identificare la dieta dei pipistrelli grazie all'analisi del DNA barcoding.

Vantaggi

Un pipistrello può consumare tra i 1.000 e i 3.000 insetti per notte ed è stata dimostrata la capacità di questi animali di controllare parassiti come *Chilo suppressalis* nella regione del Mediterraneo.

Fase di implementazione

Il progetto si è concluso nel 2022 ma continuiamo a monitorare l'attività dei pipistrelli nei vigneti.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Biodiversità
Conservazione delle risorse naturali
Difesa fitosanitaria
Uva

Contesto

Limiti climatici

Durata

2019–2022

Partner coinvolti

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera

Budget

€233.735

Particolarità

DNA barcoding per l'analisi della dieta dei pipistrelli

Principali risultati raggiunti o attesi

1. Da quando, nel 2019, sono state installate 157 bat box, la popolazione di pipistrelli è cresciuta di anno in anno, raggiungendo il picco di quasi 1.000 esemplari nel mese di agosto. Il tasso di presenza si mantiene intorno all'80%.
2. L'attività dei pipistrelli è stata maggiore nei vigneti con le cassette, con oltre 300 passaggi per rilevatore per notte. I pipistrelli vivono e cacciano in un raggio di 500 metri attorno alla bat box.
3. *Lobesia botrana* fa parte della dieta dei pipistrelli, che tuttavia si nutrono anche di altri parassiti quali *Thaumetopoea pityocampa*, *Bactrocera oleae*, *Prays oleae* e *Cydia pomonella*. Nella dieta dei pipistrelli non sono stati trovati parassitoidi né impollinatori.
4. Le attività di divulgazione del progetto contemplano la creazione di due vini in omaggio ai pipistrelli. La cantina destina parte dei profitti derivanti dalla vendita di tali vini ad attività di conservazione dei pipistrelli. Inoltre, negli ultimi due anni, la cantina

ha organizzato circa 50 serate dedicate ai pipistrelli, condividendo il progetto con oltre 1.200 persone.

Figura 1: Evoluzione del numero totale di pipistrelli in agosto

Figura 2: Attività dei pipistrelli nei vigneti con e senza bat box.

Figura 3: Specie di pipistrelli rilevate

DISTRIBUTION OF ARTHROPOD POPULATION FOUND IN BAT DROPPINGS ACCORDING TO THEIR DIET

Figura 6: Consensus identity per Lobesia botrana rinvenuta negli escrementi di pipistrello

Figura 7: Curva degli adulti di Lobesia botrana nel 2019 e nel 2020

Fig. 8: Installazione e riparazione di bat box

Figura 9: Attività di divulgazione (“bat nights”)

Figura 10: Presentazione dei risultati del progetto e del vino Aliats (“alleati”) in omaggio ai pipistrelli.

Materiale esistente

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQIBsUgVG0&t=6s>
<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>
<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>
<https://www.youtube.com/watch?v=qkppqLmjVCNI>
<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>
<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObjgs>

Collegamenti web

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Informazioni di contatto

Editore: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autore/i: Juan Martínez Barberá

Contatto: j.martinez@bodegasenguera.com

Partner del progetto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Questo abstract lungo della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Efeito do morcego *Pipistrellus* spp. no controlo biológico da *Lobesia botrana*

Desafio

A *Lobesia botrana* (traça da uva) é uma das principais pragas da viticultura mundial. Esta praga pode ser controlada de forma eficaz com feromonas; no entanto, este método apenas é eficaz quando a vinha tem mais de 5 ha e é um tratamento dispendioso (100–300 euros/ha dependendo da dose).

Solução

O aumento do controlo biológico da *Lobesia botrana* pode ser uma solução para os pequenos produtores em zonas com baixa pressão desta praga. A instalação de caixas para morcegos é de particular interesse na viticultura do Mediterrâneo, onde abundam as vinhas não irrigadas. A escassez de água dificulta a introdução bem-sucedida da biodiversidade para ajudar os insetos benéficos neste sistema agrícola. Por conseguinte, os morcegos são os predadores mais adequados para aumentar o controlo biológico da *Lobesia botrana* na viticultura do Mediterrâneo.

Vantagens

Uma redução dos níveis de *Lobesia botrana* em vinhas com elevados níveis de população de morcegos (40-60 morcegos por hectare).

Caixa de aplicabilidade

Tema

Biodiversidade
Conservação dos recursos naturais
Gestão de pragas
Uvas

Contexto

Limitação climática

Tempo de aplicação

Embora a melhor altura seja entre o final de setembro e o início de novembro, as caixas para morcegos podem ser instaladas durante todo o ano

Tempo de implementação necessário

Depende do número de caixas para morcegos, do equipamento e dos trabalhadores disponíveis. Por exemplo, para 20 caixas para morcegos em 10 postes numa área de 10 hectares são necessárias 4 horas, 4 trabalhadores e 1 escavadora.

Período de impacto

Isto depende da população inicial de morcegos. Nas nossas condições, verificamos um efeito na praga 5 anos após a instalação das caixas de morcegos.

Equipamento

Poste (5 m de altura; 12 cm de diâmetro), caixa para morcegos, escavadora

Recomendações práticas

- Escolha um modelo adequado de caixa para morcegos, caso contrário, os morcegos não a utilizarão. Precisam de um espaço entre 1,7 e 2 cm de largura.
- Distribua as caixas para morcegos pela cultura. Tente instalar 2 caixas para morcegos por hectare.
- Utilize materiais de alta qualidade para construir a sua caixa para morcegos. Pode proteger a caixa de madeira aplicando uma folha de alumínio no exterior para prolongar a sua vida útil.
- Instale a caixa para morcegos num poste e enterre-o entre 70 e 100 cm no solo. A altura da caixa para morcegos é um parâmetro importante. Certifique-se de que a caixa para morcegos está colocada a 4 m do solo. A orientação da caixa para morcegos é geralmente indiferente, mas se for instalada num clima frio, tente instalá-la virada para sul ou oeste.
- Se a caixa para morcegos for instalada num clima quente, evite instalá-la na parede de um edifício que esteja virada para sul ou oeste. Os morcegos podem morrer dentro das caixas para morcegos durante uma onda de calor.
- Se a colónia tiver entre 20 e 150 morcegos, evite perturbá-los. Isto é particularmente importante durante a época de reprodução, que ocorre entre maio e julho.
- A entrada da caixa para morcegos não deve ter mais de 2 cm de largura.

Figura 1: Exemplo de uma caixa para morcegos protegida com uma folha de alumínio.

Materiais existentes

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQlBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=gkpqLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Ligações Web

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Informações de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valência
+34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Parceiros do projeto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Efeito do morcego *Pipistrellus* spp. no controlo biológico da *Lobesia botrana*

Introdução – apresentação da situação ex-ante e ex-post

A *Lobesia botrana* (traça da uva) esteve sempre presente no sul da província de Valência e no norte de Alicante, em Espanha. Na agricultura biológica e convencional, esta praga é controlada com feromonas. Estas feromonas são distribuídas na vinha com emissores que as libertam ao longo da estação. Embora este seja um tratamento muito eficaz para controlar a *Lobesia botrana*, só pode ser utilizado em vinhas com mais de 5 ha e é dispendioso. Há um interesse crescente entre os agricultores biológicos na utilização de morcegos para controlar a traça da uva, uma vez que os morcegos são insetívoros vorazes e demonstraram ser capazes de controlar esta praga na região do Mediterrâneo. A utilização de morcegos para controlar esta praga está a começar a ter impacto em algumas vinhas onde os agricultores não estão a utilizar quaisquer outros tratamentos para o seu controlo. Estas vinhas têm uma densidade de 15 morcegos/ha.

Custos e benefícios económicos

O projeto teve lugar no sul da província de Valência. Os custos são calculados por hectare.

Na situação ex-ante, os custos de instalação ocorrem todos os anos, enquanto na situação ex-post, os custos ocorrem a cada 7 anos, a duração das caixas de proteção e dos postes na vinha.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Materiais de instalação		
<i>Feromonas 250 emissores/ha</i>	100 €	
<i>2 caixas para morcegos/ha e 1 poste/ha</i>		160 €
Mão de obra para instalação	10 €	6,25 €
Total	110 €	166,25 €
COMPARAÇÃO	Redução global de 79% do custo:	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Não medido, mas pode ser considerado um impacto positivo:
Ligeira poupança de energia, uma vez que a instalação das feromonas não tem de ser transportada pela vinha.	
Água	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão.</i>	
Solo	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão.</i>	
Ar	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão.</i>	
Biodiversidade	Melhoria do indicador > 75%
Para melhor compreender o efeito dos morcegos na vinha, são instalados detetores de morcegos mensalmente, de março a outubro. A abundância e a diversidade de morcegos aumentaram significativamente graças às caixas para morcegos. As vinhas aumentaram a sua densidade de morcegos de zero para 15 morcegos/ha, em média.	

Projeto de introdução de morcegos nas vinhas para o controlo biológico da *Lobesia botrana*

Breve descrição do projeto

O objetivo geral do projeto é determinar o efeito dos morcegos no controlo biológico da *Lobesia botrana*.

Os objetivos específicos são:

- Instalar caixas para morcegos na vinha e monitorizar a população de morcegos no abrigo.
- Monitorizar a atividade dos morcegos nas vinhas com e sem caixas para morcegos.
- Monitorizar a população e os danos causados pela *Lobesia botrana* na vinha.
- Determinar a atividade dos morcegos nas vinhas utilizando gravadores de ultrassons.
- Determinar a dieta dos morcegos através da análise do código de barras do ADN.

Vantagens

Um morcego pode comer entre 1 000 e 3 000 insetos por noite, tendo sido demonstrada a sua capacidade de controlar pragas como o *Chilo suppressalis* na região do Mediterrâneo.

Fase de implementação

O projeto terminou em 2022, mas continuamos a monitorizar a atividade dos morcegos nas vinhas.

Caixa de dados chave

Tema

Biodiversidade
Conservação dos recursos naturais
Gestão de pragas
Uvas

Contexto

Limitação climática

Duração

2019-2022

Parceiros envolvidos

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera

Orçamento

233 735 €

Particularidade

Código de barras de ADN para análise da dieta dos morcegos

Principais resultados alcançados ou esperados

1. Desde que as 157 caixas de morcegos foram instaladas em 2019, a população de morcegos tem vindo a aumentar de ano para ano, atingindo um pico de quase 1 000 morcegos em agosto. A taxa de ocupação continua a rondar os 80%.
2. A atividade dos morcegos é mais elevada nas vinhas com caixas de morcegos, ultrapassando as 300 passagens por gravador por noite. Os morcegos vivem e caçam numa área que se estende até 500 metros à volta das caixas.
3. A *Lobesia botrana* faz parte da dieta dos morcegos, mas eles também comem outras pragas, como *Thaumetopoea pityocampa*, *Bactrocera oleae*, *Prays oleae* e *Cydia pomonella*. Não foram encontrados parasitoides ou polinizadores na dieta dos morcegos.
4. As atividades de divulgação deste projeto incluem a criação de dois vinhos em homenagem aos morcegos. A adega atribui parte dos lucros destes vinhos a

atividades de conservação dos morcegos. Além disso, nos últimos 2 anos, a adega organizou cerca de 50 noites de morcegos, partilhando o projeto com mais de 1 200 pessoas.

Figura 1: Evolução do número total de morcegos em agosto

Figura 2: Atividade dos morcegos em vinhas com e sem caixas para morcegos

Figura 3: Espécies de morcegos detetadas

Figura 4: Distribuição dos artrópodes encontrados nos excrementos dos morcegos de acordo com a sua dieta

Figura 5: Frequência das pragas 16W na dieta dos morcegos

Figura 6: COI Lobesia botrana encontrada em excrementos de morcego

Figura 7: Lobesia botrana curva de adultos em 2019 e 2020

Figura 8: Instalação e reparação de caixas para morcegos

Figura 9: Atividades de divulgação ("noites de morcegos")

Figura 10: Apresentação dos resultados do projeto e do vinho Aliats ("aliados") em homenagem aos morcegos.

Materiais existentes

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=dUQIBsUgVG0&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=dA1-dkkua0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk7b4LNgtqQ&t=257s>

<https://www.youtube.com/watch?v=qkpgLmjVCNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ckAthWa6qbl&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e6PYtaObJgs>

Ligações Web

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

Informações de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valência
+34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Parceiros do projeto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://bodegasenguera.com/conservacion-de-murcielagos/>

© 2023